

Propuestas

CONTRA EL BULLYING Y CIBERBULLYING

OBJETIVOS:

Integración social

Apoyo emocional

Mayor autoestima

Empatía

Alumnos guía

- Estudiantes crean una red de apoyo y vigilancia activa.
- Los Alumnos Guía reciben formación específica en empatía y prevención del ciberacoso.
- Son un sistema de alerta temprana.
- Pueden actuar como “mediadores” en conflictos leves.
- El programa funciona gracias al compromiso de toda la comunidad educativa.

Formación para familias

- Ofrecer charlas y talleres a padres sobre el uso responsable de la tecnología y redes sociales.
- Crear escuelas de familias con formación práctica en detección de ciberacoso, mejora de la comunicación con los hijos y uso de herramientas de supervisión.
- Capacitar a los profesores para trabajar en coordinación con las familias en estos temas.

Talleres de empatía y comunicación emocional

- Talleres prácticos de empatía y comunicación emocional para los alumnos.
- Reducen la agresión enseñando a expresar emociones de forma asertiva.
- Favorecen relaciones más sanas dentro del entorno escolar.

